

JURIDICAL SCIENCES

КОРПОРАТИВНА ФОРМА ЗДІЙСНЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Лаціхїна В.

*Кандидат педагогічних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
ORCID ID 0000-0002-8192-9932*

Янішевська З.

*Кандидат педагогічних наук, доцент
Київський національний лінгвістичний університет, Україна
ORCID ID 0000-0002-4328-9137*

Лаціхїна І.

*Магістр права
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
ORCID ID 0000-0003-0508-7486*

Семілітко І.

*Викладач
Київський національний лінгвістичний університет, Україна*

CORPORATE FORM OF FOREIGN INVESTMENT

Lashchykhina V.,

*PhD in Pedagogical Sciences, associate professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
ORCID ID 0000-0002-8192-9932*

Yanishevskaya Z.,

*PhD in Pedagogical Sciences, associate professor
Kyiv National Linguistic University, Ukraine
ORCID ID 0000-0002-4328-9137*

Lashchykhina I.,

*Master of Laws
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
ORCID ID 0000-0003-0508-7486*

Semylytko I.

*Teacher
Kyiv National Linguistic University, Ukraine*

Анотація

У статті досліджується корпоративна форма здійснення іноземних інвестицій на основі теоретико-правового аналізу щодо особливостей іноземного інвестування; проаналізовано загальні принципи інвестиційної діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів; обґрунтовано поняття, ознаки, позитивні та негативні аспекти корпоративної форми здійснення іноземних інвестицій; визначено особливості корпоративної форми інвестиційної діяльності; розглядаються сучасні тенденції ведення міжнародного бізнес-партнерства.

Abstract

The article investigates the corporate form of foreign investment on the basis of a theoretical and legal analysis of the peculiarities of foreign investment; the general principles of investment activities of domestic and foreign investors are analyzed; concepts, signs, positive and negative aspects of the corporate form of making foreign investments are substantiated; the peculiarities of the corporate form of investment activity are determined; current trends in conducting international business partnerships are considered in this research.

Ключові слова: корпоративна форма інвестицій, корпоративне інвестування, корпоративне право, господарські/підприємницькі товариства, цінні папери, підприємство-реципієнт, іноземні інвестиції/зовнішні інвестиції, законодавство, інвестиційні відносини, юридична особа, інвестиційна діяльність, господарська діяльність, правове регулювання, зовнішньоекономічна діяльність.

Keywords: corporate form of investment, corporate investment, corporate law, business partnerships, securities, recipient enterprise, foreign investments/external investments, legislation, investment relations, legal entity, investment activity, business/economic activity, legal regulation, foreign economic activity.

Актуальність теми дослідження. Процеси, які відбуваються у зовнішньому світі свідчать про

те, що в умовах розширення кордонів, якісно наповнена законодавча база та скоординована діяльність усіх органів державної влади, що є запорукою для формування та утримання статусу країни з привабливим інвестиційним кліматом на міжнародному рівні. Інвестиційна політика сприяє активному надходженню зовнішнього капіталу в розвиток економіки, а тому є фундаментом для нормального функціонування виробничої діяльності будь-якої розвинутої країни світу.⁴

Необхідно зазначити, що розвитку інвестиційної політики, міжнародному інвестиційному співробітництву та тенденціям у міжнародно-правовій сфері щодо іноземних інвестицій присвячено дослідження як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, зокрема праці Бернасконі-Остервалдера Н., Білінської В., Бутузова В., Вакалюка В., Вінник О., Вознесенської Н., Воробйової І., Врублевської К., Гаверського В., Гаврилюка О., Говорушко Т., Даннінга Дж., Дука А., Жюйара П., Жорнокуя Ю., Сгорова А., Карро Д., Кібенка О., Косенко А., Коссака В., Кравців В., Крутіка О., Литвин Я., Лошихіна О., Лукача І., Маглаперідзе А., Максимчука М., Малютіна О., Маслій В., Марущак А., Мосейчука Д., Нікольської О., Обушної Н., Павленко І., Пересади А., Поєдинок В., Притики Ю., Резнікової В., Сазонця І., Світличної Ю., Сімсона О., Семєрака О., Стадницького Ю., Старостюк А., Трапезнікова В., Фархутдінова І., Федорової В., Федоренко В., Чернадчука В., Шевченка А., Шевченка О., Щербини В. та ін.

Беручи до уваги комплексний вплив міжнародних стимулів, розвиток міжнародно-правової бази щодо іноземних інвестицій, **мета статті** полягає у визначенні особливостей корпоративної форми інвестиційної діяльності, дослідженні корпоративної форми здійснення іноземних інвестицій, а саме: поняття, ознаки, її позитивні та негативні аспекти;

Виклад основних положень. Нині, основною метою більшості країн світу є підвищення рівня інвестиційної привабливості та збільшення обсягу надходжень зовнішніх ресурсів у національну економіку.

Згідно з чинним законодавством, головними суб'єктами інвестиційних відносин є держава, компанії та приватні особи, кожен з них вправі брати участь в інвестиційному процесі як зі сторони попиту, так і зі сторони пропозиції. Законом України «Про режим іноземного інвестування» та ГК України встановлено форми залучення іноземних інвестицій, що визначають правовий режим такої діяльності, до них належать:

- часткова участь в господарських організаціях корпоративного типу, що створюються спі-

льно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих вітчизняних підприємств;

- створення підприємств, яким повністю володіє іноземний інвестор, відокремлених підрозділів та представництв іноземних юридичних осіб, у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами України;

- повного придбання у власність діючих національних підприємств;

- не заборонене законами України придбання рухомого чи нерухомого майна; одержання майна та майнових комплексів; купівлі акцій, облігацій та інших цінних паперів;

- придбання прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України;

- купівля інших майнових прав;

- в інших не заборонених законодавством України формах.⁵

Враховуючи наведений перелік, виділяють дві основні форми іноземного інвестування:

- корпоративну, що передбачає створення та/або участь в господарській організації;

- договірну, яка характеризується укладенням договорів, що визначають особливості інвестиційних відносин між сторонами.

У цьому підрозділі більш широко розкриємо питання корпоративної форми іноземного інвестування: поняття, ознаки, її позитивні та негативні аспекти.

Нажаль, нормативне закріплення терміну корпоративної форми іноземного інвестування відсутнє, проте науковці-теоретики та юристи-практики пропонують своє визначення даного поняття.

Корпоративна форма іноземного інвестування – це форма вкладення закордонного капіталу в господарську організацію, шляхом її створення та участі у ній з метою одержання соціально-економічного ефекту.

В. М. Бутузов вважає, що корпоративним інвестуванням є кошти, що вкладаються в акції підприємств і в статутні фонди (майно) товариств корпоративного чи унітарного типу та/або участь у такій організації з метою досягнення певного грошового або соціального результату.⁶

Однак, деякі дослідники наголошують на тому, що корпоративне іноземне інвестування має місце, тільки тоді, коли капіталовкладення спрямовуються до статутного капіталу акціонерного товариства або товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю. Розміщення грошових коштів у статутному фонді підприємницьких товариств вже вважається спільною діяльністю. На підтвердження даної думки виступає положення Закону України «Про інститути спільного інвестування» від

⁴ Loshchykhin O. Restoration of the trust to law as a recognition of the integrity of the valuable basis of relationship between Ukraine and The European Union: Collective Monograph: Association Agreement: driving integrational changes / O. Loshchykhin, A. Shevchenko, A. Starostyuk, I. Lashchykhina. – Ottawa, Ontario, Canada: Accent Graphics Communications and Publishing. – 2020. – № 3. – P. 171-176.

⁵ Про режим іноземного інвестування: закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

⁶ Бутузов В.М. Правові основи інвестиційної діяльності: навч. посібник / В.М. Бутузов, А.І. Марущак. – К.: КНТ, 2007. – С. 28.

05.07.2012 р. № 5080, де законодавцем чітко визначено форму корпоративних інвестиційних фондів, що можуть існувати виключно у формі акціонерного товариства.⁷

Науковець Ю. М. Жорнокуй характеризує корпоративну форму зовнішнього інвестування як господарську діяльність інвесторів-нерезидентів з об'єднання майнових та інтелектуальних цінностей, що пов'язана з набуттям корпоративних прав та прав власності на цінні папери, які в подальшому розміщують одержані грошові кошти в цінних паперах та корпоративних правах інших суб'єктів.⁸

Більш масштабно поняття «корпоративне інвестування» трактує І. З. Фархутдінов та В. А. Трапезніков. Вчені акцентують увагу на важливості форм товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерного товариства, як найбільш придатних для залучення вільних грошових коштів, акумулювання значних капіталів та реалізації довготривалих інвестиційних проектів видів господарських товариств. Їх позиція обумовлена тим, що право підприємницьких товариств отримало назву корпоративного права, яке містить єдиний підхід до регулювання господарської діяльності таких самостійних суб'єктів. Виходячи з положень чинного законодавства, засновники самі вправі визначати особливості взаємовідносин між учасниками у частині розподілу одержаних доходів, управління та організації виробничих процесів. На думку науковців, саме з цим поняттям пов'язане використання у світовій літературі терміну «корпоративна форма інвестицій». З огляду на це, під корпоративною формою іноземних інвестицій вони розуміють діяльність закордонних інвесторів, пов'язану із створенням юридичної особи або з їх участю в діючих господарських товариствах приймаючої країни.⁹

Вчений Д. В. Чернадчук також дотримується думки, що найбільш доцільними для залучення іноземних інвестицій є акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю. Саму корпоративну форму іноземних інвестицій вчений розглядає як діяльність зі створення та управління юридичною особою.¹⁰

З вищезазначеним тлумаченням кореспондує і позиція українського науковця О. М. Вінник, відповідно до якої, корпоративна форма зовнішнього інвестування – це вкладення коштів в акції акціонерних товариств, і в статутні фонди (майно) інших підприємницьких організацій корпоративного типу.¹¹

Серед особливостей корпоративного інвестування виділяють:

- діяльність інвесторів з об'єднання майнових та інтелектуальних цінностей;
- мету об'єднання майнових та інтелектуальних цінностей – отримання дивідендів, набуття прав власності на цінні папери та корпоративних прав;
- емітентів цінних паперів, якими є професійні учасники ринку цінних паперів;
- емісію цінних паперів професійними учасниками ринку цінних паперів, що передбачає об'єднання фінансів інвесторів з подальшим їх розміщенням у цінних паперах та корпоративних правах інших суб'єктів;
- результат у вигляді створення окремої юридичної особи – підприємства з іноземними інвестиціями.¹²

Слід окремо акцентувати увагу на такій ознаці як мета, що полягає у задоволенні фінансових та соціальних потреб зацікавлених сторін, зокрема в: отриманні прибутку; забезпеченні продажу інвестором-засновником власної продукції приймаючого господарського підприємства, через створене ним дочірнє підприємство; координації діяльності підприємств-учасників інвестуючої організації; підвищення рівня конкурентоспроможності виготовленої продукції на внутрішньому та світовому ринках; створенні філій та представництв, які представляють інтереси іноземного інвестора, що дозволяє зекономити кошти, уникнувши використання послуг посередників.

Враховуючи те, що корпоративне інвестування може здійснюватися шляхом: створення господарської організації будь-якого типу, філії, представництва чи участі у функціонуючій господарській організації, – у процесі корпоративного інвестування вкладнику варто зважати на форму власності господарської організації, адже вона визначає його можливості у сфері інвестування. Виокремлюють такі форми власності господарських організацій: державні, комунальні, колективні, приватні та змішані.¹³

Особливу увагу слід приділити підприємствам з іноземними інвестиціями та іноземним підприємствам. Підприємство з іноземними інвестиціями – це господарська організація будь-якої організаційно-правової форми, в статутному фонді якої не менше 10 % становить іноземна інвестиція. Різновидом підприємства з іноземними інвестиціями є іноземне підприємство, що відрізняється наявністю в статутному фонді 100 % іноземної інвестиції. На-

⁷ Про інститути спільного інвестування: закон України від 05.07.2012р. № 5080-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 29. – Ст. 337.

⁸ Жорнокуй Ю.М. Поняття спільного (корпоративного) інвестування та його ознаки / Ю.М. Жорнокуй // Підприємство, господарство і право. – 2005. – № 10. – С. 8-11.

⁹ Фархутдінов І.З. Инвестиционное право: учеб.-практ. пособие / И.З. Фархутдинов, В.А. Трапезников. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С. 181.

¹⁰ Чернадчук Д.В. Інвестиційне право України: навч. посібник / Д.В. Чернадчук, В.В. Сухонос, Т.О. Чернадчук. – Суми: Унів. Книга, 2009. – С. 116.

¹¹ Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посібник / О.М. Вінник. Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – С. 106.

¹² Жорнокуй Ю.М. Вказ. Праця. – С. 11.

¹³ Врублевська К.М., Теоретичні засади інституціоналізації інноваційного інвестування в господарському праві / К.М. Врублевська // Теорія і практика правознавства. – Харків. – 2017. – № 1 (11). – С. 1-11. – URL: <http://tlaw.nlu.edu.ua/article/download/104544/100045> (дата звернення: 15.02.2023).

буття спеціального статусу таких підприємств відбувається з дня зарахування зовнішньої інвестиції на баланс відповідної господарської організації.

Корпоративна форма зовнішніх капіталовкладень є доволі різноманітною, це викликає потребу у її класифікації.

Податковим кодексом України передбачено поділ корпоративних вкладень за критерієм об'єкта інвестування на:

1. Портфельне інвестування – придбання нерезидентом цінних паперів, їх похідних та інших фінансових активів за грошові кошти на фондовому ринку або біржовому товарному ринку.¹⁴

Цей вид інвестицій складає значну частину світового капіталу, адже він: мобільний; часто пов'язаний зі стандартизованими фінансовими інструментами: національною та іноземною валютою, цінними паперами, строковими домовленостями; спрямовується в набір цінних паперів, що утворює «портфель»; не вимагає значних витрат; гарантує отримання високих доходів за короткий часовий проміжок.

Портфельне інвестування характеризується наявністю у іноземного інвестора таких прав як:

- перерахування на банківський поточний рахунок торговця цінними паперами іноземну валюту з-за кордону;

- відкриття інвестиційного рахунку для зарахування іноземної валюти з-за кордону;

- зарахування ввезеної в Україну, у дозволених національним законодавством межах, і задекларовану митним органом під час в'їзду в Україну, готівкову іноземну валюту, що, за наявності митної декларації або документа банку про одержання іноземним інвестором готівкової іноземної валюти, визнається вільно конвертованою, на банківський поточний рахунок фізичної особи-нерезидента;

- перерахування іноземної валюти з банківського поточного рахунку фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку на особистий інвестиційний рахунок або на інвестиційний рахунок законного інвестора - юридичної особи;

- перерахування з банківського інвестиційного рахунку іноземної валюти на особистий поточний рахунок торговця цінними паперами;

- перерахування коштів у національній валюті України, одержаних як прибутки (доходи), отримані нерезидентом від інвестиційної діяльності в Україні з інвестиційного рахунку на власний поточний рахунок торговця.¹⁵

2. Пряме інвестування – полягає у придбанні об'єктів рухомого і нерухомого майна, пов'язаних з ним майнових прав та внесенням коштів і майна до статутного капіталу реципієнської юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані цією господарською організацією.

Пряме інвестування здійснюється, коли існує конкуренція між великими компаніями, і засновувати нове підприємство немає сенсу. У цьому випадку, потужні монополії купують контрольний пакет акцій вже існуючої організації, що є вигідним для них через притаманні прямому інвестуванню ознаки, до яких відносяться: право управління бізнесом, в обмін на вкладення капіталу у виробництво господарської організації-реципієнта; зміцнення господарської організації на внутрішньому та зовнішньому ринках, усунення конкурентів; розширення ринку збуту, через покращення виробничих процесів за рахунок нових правил, тактик та принципів діяльності.¹⁶

Доцільно зазначити, що підприємство-реципієнт також отримує переваги від такої співпраці, проте тільки тоді, коли цілі обох сторін співпадають. Наприклад, за рахунок запровадження сучасної системи управління та нових технологій, збільшується асортимент виготовлених товарів (робіт, послуг) та їх експорт за кордон.

Деякі науковці в залежності від господарського результату розрізняють наступні види корпоративних іноземних інвестицій:

- портфельні інвестиції – інвестори вкладають гроші в незначні за обсягом пакети акцій чи частки у майні, що за своїм обсягом не перевищують 5% розміру статутного фонду господарської організації корпоративного типу з метою одержання дивідендів;

- фінансові інвестиції – нерезиденти купують значні за розміром пакети акцій або частки у статутному фонді, від 10 % до 40 % статутного фонду, господарських підприємств для перепродажу їх потенційно важливим інвесторам тоді, коли вартість акцій досягає максимального росту;

- стратегічні інвестиції – це фінансові вкладення у придбання контрольного пакету акцій чи частки у статутному фонді (майні) господарської організації для контролю над ним та одержання бажаного результату від такої діяльності.¹⁷

Корпоративна форма залучення іноземних інвестицій має свої переваги та недоліки.

Позитивні аспекти такого інвестування досить значні та полягають у можливості:

- вибору організаційно-правових форм підприємств; партнерів; характеру діяльності та сфер інвестування;

- відокремлення майна іноземного інвестора від майна обраної господарської організації, шляхом її створення та/або участі;

- відокремлення (за окремими винятками) відповідальності інвестора за власними зобов'язаннями від відповідальності створеної ним організації (організації, в яку він вклав інвестиції) за зобов'язаннями такої організації;

- інвестування в ті сфери господарської діяльності, суб'єктом яких може бути лише організація;

¹⁴ Податковий кодекс України: закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.

¹⁵ Говорушко Т.А. Сутність прямих іноземних інвестицій та їх класифікація / Т.А. Говорушко, Н.І. Обушна // Теорії мікро-макроекономіки. – 2013. – № 41. – С. 92-95.

¹⁶ Говорушко Т.А. Вказ. праця. – С. 92-95.

¹⁷ Вінник О.М. Вказ. праця. – С. 107.

банківська діяльність, страхова діяльність, професійна діяльність на ринку цінних паперів чи фондовому ринку, біржова діяльність, спільне інвестування тощо;

- залучення грошових коштів інших осіб від випуску емісійних цінних паперів.

Водночас, зазначена форма іноземного інвестування може ускладнювати становище інвестора, через наявність деяких вимог законодавства України, що передбачають:

- створення значного за розміром статутного капіталу чи фонду;

- здійснення нерезидентом на етапі створення та в процесі функціонування господарської організації певних організаційних заходів;

- наявність значного ступеня ризику та обсягу відповідальності у випадку використання або створення повного чи командитного товариства, або у разі здійснення вирішального впливу на господарську організацію, що може стати приводом для субсидіарної відповідальності інвестора – холдингової компанії щодо свого корпоративного підприємства.

Висновок. Отже, існують доктринальний та правовий підходи до визначення особливостей корпоративної форми інвестиційної діяльності. Притаманні даній формі ознаки та особливості класифікації, надають іноземному інвестору широкі можливості у виборі організаційно-правових форм здійснення своєї господарської діяльності. Проте, ведення деяких видів такої діяльності може бути обтяжливим для інвестора, а інколи взагалі неможливим. З огляду на це, прийнявши рішення про використання корпоративної форми іноземного інвестування, інвестор-нерезидент має оцінити усі переваги та недоліки господарської організації, яка має використовуватися в процесі інвестування. Сучасна динаміка розвитку інвестиційних відносин вимагає мобільності влади у реагуванні на міжнародні тенденції, що мають супроводжуватися швидким внесенням змін у національне законодавство. Імплементация європейських стандартів корпоративного інвестування допоможе стабілізувати українську сферу господарювання. Тому для вирішення проблем у сфері корпоративного інвестування, необхідно:

1. Визначити на законодавчому рівні поняття «**корпоративної форми іноземного інвестування**» у такій інтерпретації: – це діяльність іноземних інвесторів, що полягає у створенні та/або в їхній участі в господарській організації, в обмін на корпоративні права та права, посвідчені цінними паперами, з метою одержання соціально-економічного ефекту.

2. Систематизувати положення нормативно-правових актів України з міжнародними стандартами у сфері корпоративного інвестування.

Список літератури

1. Бутузов В.М. Правові основи інвестиційної діяльності: навч. посібник / В.М. Бутузов, А.І. Марущак. – К.: КНТ, 2007. – 254 с.

2. Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посібник / О.М. Вінник. Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 614 с.

3. Врублевська К.М., Теоретичні засади інституціоналізації інноваційного інвестування в господарському праві / К.М. Врублевська // Теорія і практика правознавства. – Харків. – 2017. – № 1 (11). – С. 1-11. – URL: <http://tlaw.nlu.edu.ua/article/download/104544/100045> (дата звернення: 15.02.2023).

4. Говорушко Т.А. Сутність прямих іноземних інвестицій та їх класифікація / Т.А. Говорушко, Н.І. Обушна // Теорії мікро-макроекономіки. – 2013. – № 41. – С. 91-99.

5. Жорнокуй Ю.М. Поняття спільного (корпоративного) інвестування та його ознаки / Ю.М. Жорнокуй // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 10. – С. 8-11.

6. Податковий кодекс України: закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.

7. Про інститути спільного інвестування: закон України від 05.07.2012р. № 5080-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 29. – Ст. 337.

8. Про режим іноземного інвестування: закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

9. Фархутдинов И.З. Инвестиционное право: учеб.-практ. пособие / И.З. Фархутдинов, В.А. Трапезников. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С. 181.

10. Чернадчук Д.В. Інвестиційне право України: навч. посібник / Д.В. Чернадчук, В.В. Сухонос, Т.О. Чернадчук. – Суми: Унів. Книга, 2009. – 260 с.

11. Loshchykhin O. Restoration of the trust to law as a recognition of the integrity of the valuable basis of relationship between Ukraine and The European Union: Collective Monograph: Association Agreement: driving integrational changes / O. Loshchykhin, A. Shevchenko, A. Starostyuk, I. Lashchykhina. – Ottawa, Ontario, Canada: Accent Graphics Communications and Publishing. – 2020. – № 3. – P. 171-176.